

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Мирзаев Р.З.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье прогнозирование риска развития ХБП на основе индивидуального генотипирования и формирование групп риска на доклиническом этапе обеспечивает оптимальный выбор профилактических мер, а в дальнейшем - персонализированное лечение данного осложнения. Поскольку только начальная стадия ХБП может быть стабилизирована своевременно начатым патогенетическим лечением, расширение возможностей прогнозирования и раннего выявления заболевания позволяет рассчитывать на снижение частоты развития терминальных стадий ХБП, требующих лечения исключительно методами заместительной почечной терапии (диализ, трансплантация почки).

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая нефропатия, хроническая болезнь почек, метаболические факторы, гемодинамические нарушения, альбуминурия, скорость клубочковой фильтрации, ренин-ангиотензиновая система

EVALUATION AND CORRECTION OF METABOLIC AND HEMODYNAMIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Mirzayev R.Z.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this article, predicting the risk of developing CKD based on individual genotyping and forming risk groups at the preclinical stage ensures the optimal choice of preventive measures, and subsequently, personalized treatment of this complication. Since only the initial stage of CKD can be stabilized by timely initiated pathogenetic treatment, expanding the possibilities of predicting and early detection of the disease allows us to count on a decrease in the frequency of development of terminal stages of CKD requiring treatment exclusively by methods of renal replacement therapy (dialysis, kidney transplantation).

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic nephropathy, chronic kidney disease, metabolic factors, hemodynamic disorders, albuminuria, glomerular filtration rate, renin-angiotensin system

2-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МЕТАБОЛИК ВА ГЕМОДИНАМИК ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА ТУЗАТИШ

Мирзаев Р.З.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада индивидуал генотиплашга асосланган ҳолда СБК ривожланиши хавфни баҳорат қилиши ва клиникагача бўлган босқичда хавф гуруҳларини шакллантириши профилактика чораларини мақбул танлашни, кейинчалик эса ушбу асоратни шахсга йўналтирилган тарзда даволашни таъминлайди. СБКнинг фақат бошланғич босқичини ўз вақтида бошланган патогенетик даво билан барқарорлаштириши мумкин бўлгани учун, касалликни баҳорат қилиши ва эрта аниқлаш имкониятларини кенгайтириши фақат буйрак ўрнини босувчи терапия (диализ, буйрак кўчириб ўтказиш) усуллари билан даволашни талаб қиладиган СБКнинг сўнги босқичлари ривожланиши частотасини камайтиришига умид қилиши имконини беради.

Калит сўзлар: 2-тур қандли диабет, диабетик нефропатия, сурункали буйрак касаллиги, метаболик омиллар, гемодинамик бузилишлар, альбуминурия, коптокчалар филтрацияси тезлиги, ренин-ангиотензин тизими

Введение. Диабетическая нефропатия остается одним из наиболее серьезных осложнений сахарного диабета 2 типа, являясь ведущей причиной хронической болезни почек (ХБП) и терминальной стадии почечной недостаточности в развитых странах. По данным международных регистров, диабетическая болезнь почек развивается у 20-40% пациентов с сахарным диабетом, при этом риск

прогрессирования до терминальной стадии ХБП увеличивается в 10-20 раз по сравнению с общей популяцией. Патогенез диабетической нефропатии представляет собой сложное взаимодействие метаболических и гемодинамических факторов. Хроническая гипергликемия запускает каскад биохимических процессов, включающих неферментативное гликирование белков, активацию полиолового пути метаболизма глюкозы, усиление оксидативного стресса и воспалительных реакций [1]. Одновременно нарушения внутривисцеральной гемодинамики, связанные с дисфункцией ренин-ангиотензиновой системы, приводят к гиперфильтрации, повышению внутривисцерального давления и прогрессирующему склерозу почечной ткани.

Современные клинические исследования подтверждают многофакторный характер диабетической нефропатии, где наряду с гликемическим контролем критическое значение имеют коррекция артериальной гипертензии, дислипидемии, протеинурии и других кардиоваскулярных факторов риска. Внедрение концепции комплексного управления факторами риска позволило значительно улучшить прогноз пациентов с диабетической болезнью почек. Однако, несмотря на достигнутые успехи в понимании патофизиологических механизмов и разработке терапевтических стратегий, проблема оптимизации ранней диагностики, стратификации риска и персонализированного подхода к лечению диабетической нефропатии остается актуальной [2]. Необходимость интегральной оценки метаболических и гемодинамических параметров для прогнозирования течения ХБП и выбора оптимальной терапевтической тактики определяет клиническую и научную значимость данного направления исследований. В настоящее время метаболический синдром и хроническая болезнь почек (ХБП) являются одной из наиболее актуальных проблем медицины и имеют большое значение для глобальной системы здравоохранения с точки зрения их распространенности и тяжелых осложнений. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 20-25% населения мира страдает от метаболического синдрома, что составляет более 2 миллиардов человек. В то же время хроническая болезнь почек встречается у 10-15% населения мира, и в последние годы ее распространенность неуклонно растет [3]. Метаболический синдром - это комплекс ряда патогенетически взаимосвязанных метаболических нарушений (абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, нарушение уровня липидов в сыворотке крови, инсулинорезистентность), которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек. Согласно результатам последних исследований, метаболический синдром увеличивает риск развития хронической болезни почек в 2,5-3 раза и вызывает более быстрое ухудшение функции почек [4].

В Республике Узбекистан проблема метаболического синдрома и хронической болезни почек особенно актуальна. По данным Министерства здравоохранения республики, 18-22% населения имеют признаки метаболического синдрома, а 8-10% страдают хронической болезнью почек. Распространенность этих заболеваний связана с образом жизни, пищевыми привычками, снижением уровня физической активности и генетическими факторами [5].

Наряду с такими заболеваниями, как хроническая болезнь почек, сахарный диабет и ожирение, по темпам роста распространения является патологией, приобретающей характер неинфекционной эпидемии. ХБП развивается среди общей популяции у 13-15% людей, а в группах риска значительно чаще - до 40-50%, к этим группам относятся пациенты с СД 2 типа [6]. По прогнозам Международной федерации диабета, к 2035 году число больных сахарным диабетом в мире достигнет 587 миллионов человек, 95% из которых - больные сахарным диабетом 2 типа. Распространенность СД продолжает расти и в Российской Федерации (РФ), в основном за счёт больных СД 2 типа, численность которых по данным Государственного реестра на 1 января 2015 года достигла 4,094 млн человек, что составляет 2,8% населения РФ [7]. Однако, согласно результатам исследований, проведенных при активном скрининге СД, фактическая распространенность заболевания в 2 раза выше. Эксперты ВОЗ оценивают число больных сахарным диабетом в России примерно в 9 миллионов человек и включают нашу страну в десятку стран мира с наиболее распространенным сахарным диабетом [8]. Тяжесть СД связана с общим поражением сосудистой системы с развитием множественных микрососудистых (нефропатия, ретинопатия) и макрососудистых осложнений (ИБС, коронарный и периферический атеросклероз). Частота и скорость развития сосудистых осложнений, помимо модифицируемых факторов (гипергликемия, артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия), также зависят от вредного воздействия патологических факторов, индивидуальных генетических особенностей, характеризующих повышенную или пониженную чувствительность организма.

Диабетическая нефропатия (ДН) - одно из наиболее опасных микрососудистых осложнений СД, которое приводит к прогрессирующему снижению фильтрационной функции почек, в результате чего развивается хроническая почечная недостаточность (ХПН) - уремия. Терминальные стадии повреждения почек являются показанием к переходу на заместительную почечную терапию, что

приводит к ранней инвалидизации и смерти пациентов, а также требует значительных финансовых затрат. В странах Европы с 1990 по 1999 г. число больных СД 2 типа с терминальным поражением почек увеличилось в 2 раза - с 12,7 до 23,6 на 1 млн населения [9]. В связи с увеличением числа больных с почечной недостаточностью, развившейся в результате почечной патологии различных нозологических форм, в 2002 г. Национальным почечным фондом США было предложено ввести нозологическое понятие "хроническая болезнь почек" (ХБП). Под ХБП понимается патология почек любой этиологии с одним или несколькими лабораторными, структурными или функциональными признаками поражения почки продолжительностью более 3 месяцев или снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м² в течение более 3 месяцев, даже при отсутствии других признаков патологии почек (KDOQI-2002) [10]. Уровень СКФ в настоящее время признан лучшим методом оценки функции почек в целом, как у здоровых людей, так и при различных заболеваниях. Нормальный уровень СКФ связан с возрастом, полом, площадью поверхности тела. При этом, если СКФ меньше 60 мл/мин/1,73 м², это означает, что нормальная почка теряет 50% своей фильтрационной способности [7]. В нашем исследовании мы сосредоточились на стандартной классификации ХБП и определили ее наличие как стойкое (более 3 месяцев) снижение СКФ < 60 мл/мин/1,73 м² [8].

Патогенез поражения почек при СД 1 типа и СД 2 типа различен. При СД 1 типа это классическая ДН, основным маркером которой является повышенная экскреция белка с мочой - микроальбуминурия (МАУ), а затем протеинурия (ПУ). Клинической особенностью СД 2 типа является гетерогенность почечной патологии, что практически не позволяет дифференцировать классическую ДН, основанную на выявлении экскреции белка, как при СД 1 типа [9]. Поэтому, в отличие от СД 1 типа, при СД 2 типе нецелесообразно сосредотачиваться только на маркере МАУ. При СД 2 типа ХБП, по сравнению с классическим гломерулосклеротическим состоянием при СД 1 типа, имеет более значительные изменения в паренхиме почечных структур [10]. Помимо этой ХБП, при СД 2 типе могут наблюдаться структурные изменения даже при отсутствии МАУ [11]. Поэтому при оценке функционального состояния почек при СД 2 типе особое значение имеет оценка СКФ как основного маркера патологии. Следовательно, при СД 2 типе структурные изменения могут быть более выраженными даже при отсутствии МАУ [19]. Поэтому важно оценивать СКФ как основной маркер патологии для оценки функционального состояния почек при СД 2 типа.

Согласно современным представлениям, МАУ - это проявление общей дисфункции эндотелия сосудов, которая может объяснить не только патологию почек, но и определенную взаимосвязь между заболеваниями почек и риском сердечно-сосудистых событий. Исследование ADVANCE показало, что МАУ и СКФ являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистой патологии и поражения почек, эти показатели отражают различные структурные повреждения, происходящие в почках [5]. Внедрение концепции ХБП в практику диабетологической службы - важный стратегический подход, направленный на снижение сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности, поскольку взаимосвязь между дисфункцией почек и изменениями сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом основана на общих популяционных факторах риска, определяющих общность многих первичных и вторичных методов профилактики [3].

Контроль уровня гликемии и артериального давления (АД) в сочетании с ранним применением препаратов группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) может замедлить развитие диабетического поражения почек. Однако у части больных сахарным диабетом (СД) патология развивается раньше и быстро прогрессирует, несмотря на удовлетворительный гликемический контроль. Выделение данной категории больных позволило предположить наличие генетических факторов в развитии диабетической нефропатии (ДН) и хронической болезни почек (ХБП). Показана взаимосвязь между уровнем протеинурии, уровнем артериальной гипертензии (АГ) и выраженностью гломерулярного склероза [14]. Кроме того, ДН чаще развивается среди лиц с отягощенным наследственным анамнезом артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поиск маркеров генетической предрасположенности к ХБП имеет особое клиническое значение с точки зрения снижения частоты терминальных стадий, так как позволяет прогнозировать заболевание и выявлять группы риска на доклинической стадии, когда исходные структурные изменения могут быть потенциально обратимыми. Несмотря на то, что больные СД 2 типа составляют подавляющее большинство (90-95%) от общего числа больных СД, генетика ХБП изучалась в основном на "чистой" модели СД 1 типа - классической ДН [17]. Таким образом, в работах отечественных ученых, проведенных среди населения, проживающего на территории Российской Федерации, показана сильная связь ДН с комплексом маркеров I/D гена ACE, eсNOS 4a/4b гена NOS3, E2/E3/E4 гена APOE, I/D гена APOB при СД 1 типа [8].

Механизмы развития хронической болезни почек у больных с метаболическим синдромом сложны и многокомпонентны, среди которых важную роль играют инсулинорезистентность, эндотелиальная дисфункция, хроническое воспаление, оксидативный стресс, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Эти факторы приводят к повреждению почечной ткани, снижению скорости клубочковой фильтрации и развитию хронической почечной недостаточности.

Хотя на сегодняшний день проводится множество исследований по совершенствованию методов профилактики и лечения хронической болезни почек у пациентов с метаболическим синдромом, в этой области все еще существуют нерешенные проблемы. В частности, не до конца изучены все механизмы взаимосвязи между метаболическим синдромом и хронической болезнью почек, недостаточно разработаны критерии ранней диагностики, невысока эффективность методов лечения и профилактики.

Выводы: Таким образом, поэтому совершенствование методов профилактики и лечения хронической болезни почек у больных с метаболическим синдромом, разработка алгоритмов ранней диагностики, эффективного лечения и профилактики осложнений является актуальной научной и практической задачей сегодняшнего дня. Настоящее исследование направлено именно на решение этих проблем и посвящено разработке новых подходов, позволяющих совершенствовать методы раннего выявления, профилактики и лечения риска развития хронической болезни почек у больных с метаболическим синдромом. Эпидемиологические показатели распространенности метаболического синдрома и ХБП в мире и Узбекистане Клинико-экономическое значение данной проблемы для системы здравоохранения Патогенетические механизмы взаимосвязи метаболического синдрома и ХБП Необходимость разработки единой методологии диагностики, профилактики и лечения.

Список литературы:

1. Шестакова М.В., Шамхалова М.Ш., Ярэк-Мартынова И.Р. и соавт. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 10-й выпуск // Сахарный диабет. – 2021. – Т. 24, №1S. – С. 1-144.
2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease // *Kidney Int.* – 2022. – Vol. 102(5S). – P. S1-S127.
3. Tuttle K.R., Brosius F.C., Adler S.G. et al. JAK1/JAK2 inhibition by baricitinib in diabetic kidney disease: results from a Phase 2 randomized controlled clinical trial // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2023. – Vol. 38(12). – P. 2743-2752.
4. Rossing P., Caramori M.L., Chan J.C. et al. Executive summary of the KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: an update based on rapidly emerging new evidence // *Kidney Int.* – 2022. – Vol. 102(5). – P. 990-999.
5. Мухин Н.А., Моисеев В.С., Кобалава Ж.Д. и соавт. Кардиоренальные взаимоотношения: клиническое значение и роль в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек // Клиническая нефрология. – 2021. – №2. – С. 5-29.
6. Heerspink H.J.L., Stefánsson B.V., Correa-Rotter R. et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease // *N. Engl. J. Med.* – 2020. – Vol. 383(15). – P. 1436-1446.
7. Perkovic V., Jardine M.J., Neal B. et al. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy // *N. Engl. J. Med.* – 2019. – Vol. 380(24). – P. 2295-2306.
8. Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. Состояние заместительной терапии больных с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 2018-2020 гг. (Отчет по данным Общероссийского Регистра заместительной почечной терапии Российского диализного общества, часть первая) // Нефрология и диализ. – 2022. – Т. 24, №3. – С. 268-333.
9. Zinman B., Wanner C., Lachin J.M. et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes // *N. Engl. J. Med.* – 2015. – Vol. 373(22). – P. 2117-2128.
10. Смирнов А.В., Добронравов В.А., Румянцев А.Ш. и соавт. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению // Клиническая нефрология. – 2021. – №4. – С. 4-50.

Для цитирования: Мирзаев Р.З. Оценка и коррекция метаболических и гемодинамических факторов развития хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1211–1214. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17463613>